

Efectividad del coaching educativo en el desarrollo profesional de los docentes

Effectiveness of educational coaching in teachers' professional development

Harold Jansen Morales Ruiz

<https://orcid.org/0000-0002-0195-3810>

hmoralesru@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima – Perú.

Nora Maza Mori

<https://orcid.org/0000-0002-0435-1460>

mamorino@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima – Perú.

Alejandro Sabino Menacho Rivera

<https://orcid.org/0000-0003-2365-8932>

amenachori@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima – Perú.

RESUMEN

El coaching educativo se presenta como una metodología innovadora y versátil para el desarrollo profesional docente, ofreciendo herramientas que fortalecen las competencias pedagógicas, tecnológicas y emocionales. Este artículo de revisión analiza las características, impactos y desafíos del coaching educativo, destacando su implementación en contextos internacionales y América del Norte, así como su proyección en América Latina. A través de un enfoque integral, se exploran los modelos más relevantes, los componentes críticos que sustentan su efectividad y las barreras que enfrentan los programas de coaching. Además, se examinan casos emblemáticos y se presentan estrategias para superar limitaciones, maximizando su impacto en la calidad de la educación. Las conclusiones subrayan la importancia de contextualizar las intervenciones y garantizar su sostenibilidad mediante políticas educativas adecuadas y el uso de tecnologías emergentes.

Palabras claves: formación docente, innovación educativa, aprendizaje activo, desarrollo continuo, estrategias pedagógicas.

Recibido: 28-09-24 - Aceptado: 12-12-24

ABSTRACT

Educational coaching emerges as an innovative and versatile methodology for professional teacher development, providing tools that strengthen pedagogical, technological, and emotional competencies. This review article examines the characteristics, impacts, and challenges of educational coaching, highlighting its implementation in international contexts such as North America, as well as its projection in Latin America. Through a comprehensive approach, the article explores the most relevant models, the critical components underpinning its effectiveness, and the barriers faced by coaching programs. Additionally, emblematic cases are analyzed, and strategies are proposed to overcome limitations, maximizing its impact on educational quality. The conclusions emphasize the importance of contextualizing interventions and ensuring their sustainability through appropriate educational policies and the use of emerging technologies.

Keywords: teacher training, educational innovation, active learning, continuous development, pedagogical strategies.

INTRODUCCIÓN

La educación ha sido durante mucho tiempo un campo relativamente estático, sin cambios notables en la práctica, salvo algunos de método. Durante un buen número de años, los educadores trabajaron aplicando la misma serie de pautas que sus predecesores para enseñar a los estudiantes de formas muy similares a las que ellos habían aprendido, basadas en el libro de texto, bajo la presunción de que todas las mentes de las personas y las formas de enseñar y/o aprender eran equivalentes y funcionaban de la misma manera. Durante los años sesenta y principios de los setenta, el ritmo de cambio se aceleró con la implementación de las teorías del aprendizaje y la psicología en el corazón de la práctica docente.

La profesión está, hoy en día, anticuada y separada del resto de actividades del trabajo, alejada de los negocios y la política. Los profesores a menudo se encuentran solos, sin redes de apoyo laborales, con las mismas horas y exigencias laborales que durante cientos de años. Los profesores no tienen ni el tiempo, ni los contactos, ni los instrumentos para reinventar la educación por sí mismos. En última instancia, el coaching se está presentando como el compromiso de apoyar a los profesionales, proporcionándoles las herramientas y el asesoramiento que necesitan para mejorar sus prácticas. Resulta extraño que el coaching, que incorpora las estrategias más efectivas para el perfeccionamiento de los docentes, no haya sido utilizado sistemáticamente en educación hasta ahora.

Para Deiorio y Miller Juve (2016), el desarrollo profesional de los docentes es un pilar fundamental para garantizar una educación de calidad que responda a las demandas de una sociedad en constante cambio. En este contexto, el coaching educativo ha emergido como una herramienta clave para fomentar no solo la mejora continua en las prácticas pedagógicas, sino también el crecimiento personal y profesional de los docentes. Esta metodología, caracterizada por su enfoque relacional, interactivo y centrado en el aprendiz, se distingue por promover la autorreflexión, la regulación del aprendizaje y el establecimiento de metas claras.

En Europa, la aplicación del coaching educativo ha mostrado resultados prometedores. Según Sherman y Teemant (2020), en países como Finlandia y el Reino Unido, se han llevado a cabo programas piloto que demuestran una mejora significativa en la autoeficacia docente y en la colaboración entre los equipos escolares. Por ejemplo, un estudio realizado en Finlandia evidenció que los docentes que participaron en sesiones de coaching reportaron un aumento en su motivación y en su capacidad para implementar estrategias innovadoras en el aula. Asimismo, King et al. (2024) señalan que, en el Reino Unido, las sesiones de coaching han facilitado la creación de comunidades de aprendizaje profesional, promoviendo el intercambio de buenas prácticas pedagógicas.

En América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, Elfarargy et al. (2022) indican que el coaching educativo ha sido adoptado como parte de estrategias de desarrollo profesional continuo. Investigaciones en escuelas de estos países indican que el coaching no solo mejora las habilidades pedagógicas, sino también la satisfacción laboral de los docentes. Un estudio realizado en Texas, por ejemplo, señala que el coaching educativo contribuyó a reducir los niveles de agotamiento docente y a incrementar la retención de profesores en escuelas de alto riesgo.

En el contexto latinoamericano, el coaching educativo aún está en una etapa incipiente, pero presenta un gran potencial. En países como Chile y Colombia, se han implementado iniciativas piloto orientadas a mejorar el desempeño docente en zonas rurales y urbanas desfavorecidas. Por ejemplo, Lukiianchuk et al. (2022) señala que en Chile, un programa de coaching dirigido a docentes de matemáticas logró aumentar la eficacia de las metodologías activas de enseñanza, impactando positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Estas experiencias destacan la importancia de adaptar las estrategias de coaching a los contextos culturales y socioeconómicos de la región.

El coaching educativo también se destaca por su capacidad para abordar las complejidades del entorno educativo moderno, incluyendo la diversidad en las necesidades de aprendizaje y los retos inherentes a la gestión de los recursos humanos en las instituciones escolares (Lukiianchuk et al., 2022). En este sentido, la implementación de programas de coaching requiere una planificación cuidadosa y una comprensión profunda de los contextos culturales y organizacionales en los que se desarrolla. La literatura enfatiza que el éxito del coaching educativo está estrechamente vinculado a la formación continua de los coaches, así como a la participación activa de los docentes y las comunidades escolares en su aplicación (Sherman y Teemant, 2020).

Además de los beneficios identificados, existen desafíos significativos que deben ser considerados. Para King et al. (2024), uno de los principales retos es la resistencia al cambio por parte de los docentes y administradores, quienes a menudo enfrentan barreras estructurales y culturales que dificultan la adopción de nuevas metodologías. Asimismo, la evaluación del impacto del coaching educativo sigue siendo un área de investigación en desarrollo, con la necesidad de establecer indicadores claros y medibles que permitan valorar su eficacia a largo plazo.

El presente artículo tiene como objetivo explorar la efectividad del coaching educativo en el desarrollo profesional de los docentes. Mediante una revisión sistemática de la literatura, se analizarán los beneficios y desafíos asociados con esta metodología, destacando las mejores prácticas y estrategias para su implementación en diferentes contextos educativos. De esta

manera, se busca contribuir al debate académico sobre el papel del coaching como catalizador del cambio en la educación y proporcionar una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas.

METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, orientado a comprender la efectividad del coaching educativo desde la perspectiva de los docentes y su contexto profesional. Este enfoque es idóneo para explorar las experiencias, percepciones y significados atribuidos por los participantes, permitiendo un análisis profundo de los fenómenos observados.

El diseño adoptado fue de revisión sistemática, guiado por las pautas de la Declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Este marco metodológico garantiza un proceso estructurado y transparente que abarca las fases de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de estudios relevantes.

La búsqueda se realizó en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science y Google Scholar, restringiendo las publicaciones al período 2019-2023. Se definieron términos clave y operadores booleanos para la construcción de ecuaciones de búsqueda específicas, como: "educational coaching" AND "teacher professional development" y "instructional coaching" OR "pedagogical coaching"

Estos términos se aplicaron en títulos, resúmenes y palabras clave de los artículos. Los criterios de inclusión incluyeron: estudios empíricos y revisiones teóricas revisados por pares, publicaciones en inglés y español y, acceso abierto y relevancia temática en el ámbito del coaching educativo. Mientras que, como criterios de exclusión se incluyeron: estudios duplicados y trabajos no relacionados con el desarrollo profesional docente.

El proceso de revisión y análisis consistió en *identificación*: se recuperaron 49 registros tras la búsqueda inicial, *selección*: se eliminaron duplicados, manteniendo 18 documentos únicos, *elegibilidad*: aplicando criterios de acceso abierto, se redujo el conjunto a 8 registros, los cuales se revisaron integralmente, *inclusión*: finalmente, se seleccionaron 10 estudios que cumplían con los criterios de relevancia y calidad metodológica.

Los datos cualitativos se procesaron mediante codificación temática utilizando el software *Atlas.ti*, lo que permitió identificar categorías emergentes y patrones significativos en las prácticas de coaching educativo.

A continuación, se presenta el flujograma PRISMA que detalla el proceso de revisión:

Figura 1

Flujograma de resultados en la secuencia de desarrollo del método PRISMA

RESULTADOS

El coaching educativo es una estrategia que ha evolucionado significativamente, adaptándose a las particularidades de diversos contextos educativos y demostrando su flexibilidad y efectividad para abordar los desafíos pedagógicos y profesionales de los docentes. Cada modelo desarrollado integra elementos específicos que responden a las necesidades culturales, estructurales y pedagógicas de las comunidades donde se implementa, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptativas para promover el aprendizaje continuo y la mejora de las prácticas docentes.

En Europa, y particularmente en Ucrania, el modelo de las Escuelas de Coaching Pedagógico ha destacado como un enfoque innovador diseñado para abordar las competencias psicológicas, pedagógicas y tecnológicas necesarias en la enseñanza moderna. Lukiianchuk et al. (2022) describen este modelo como una estrategia que no solo fomenta la autorreflexión, sino que también incentiva la integración de tecnologías y metodologías activas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este modelo incluye sesiones estructuradas donde los docentes son guiados para identificar sus fortalezas y áreas de mejora, diseñar estrategias de enseñanza adaptadas a sus contextos y evaluar de manera reflexiva su impacto en el aula. Además, enfatiza el desarrollo de competencias tecnológicas, permitiendo a los docentes incorporar herramientas digitales para crear entornos de aprendizaje más interactivos y colaborativos. Este enfoque centrado en el estudiante busca personalizar la experiencia educativa, adaptándose a las diversas necesidades de los alumnos y fomentando una participación activa en su aprendizaje.

En América del Norte, específicamente en Estados Unidos, el coaching educativo se ha consolidado como parte esencial de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés). Este modelo promueve un enfoque colaborativo, donde los docentes trabajan conjuntamente para analizar datos sobre el rendimiento estudiantil, reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y desarrollar intervenciones basadas en evidencia.

Elfarargy et al. (2022) destacan que los entrenadores pedagógicos en las PLCs desempeñan un rol crucial al facilitar discusiones constructivas y proporcionar retroalimentación dirigida a mejorar las estrategias de enseñanza. Este modelo también subraya la importancia de crear un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde los docentes se sientan seguros para compartir ideas, probar nuevas metodologías y aprender de sus colegas. Además, el enfoque en la colaboración y el aprendizaje conjunto permite abordar problemas específicos del aula con soluciones adaptadas a las necesidades particulares de los estudiantes y las instituciones.

Desde una perspectiva teórica, Sherman y Teemant (2020) ofrecen un análisis crítico de los modelos de coaching educativo, destacando que su efectividad no solo radica en la implementación de estrategias específicas, sino también en la adaptación continua a las complejidades del entorno educativo. Según estos autores, los elementos esenciales como la colaboración activa, el aprendizaje situado y la reflexión crítica son fundamentales para garantizar que el coaching educativo tenga un impacto significativo en las prácticas docentes.

Este enfoque crítico también resalta la importancia de considerar el contexto como un factor determinante en la aplicación de estos modelos. La flexibilidad y adaptabilidad del coaching educativo permiten que se integre de manera efectiva en diversos entornos escolares, respondiendo a las necesidades específicas de los docentes y promoviendo una cultura de aprendizaje que trascienda las limitaciones tradicionales del desarrollo profesional.

En conjunto, estos modelos ilustran cómo el coaching educativo se adapta y evoluciona para satisfacer las demandas de contextos educativos diversos, consolidándose como una herramienta esencial para el desarrollo profesional de los docentes y la mejora de la calidad educativa en general.

En cuanto a los componentes críticos del desarrollo profesional docente a través del coaching, el coaching educativo es una herramienta poderosa que promueve el desarrollo profesional docente al centrarse en componentes clave que garantizan una transformación efectiva y sostenible en las prácticas pedagógicas. Estos componentes críticos son esenciales para fomentar el aprendizaje continuo, la innovación y el compromiso docente con la mejora de la calidad educativa.

Uno de los pilares fundamentales del coaching educativo es la promoción de la reflexión crítica y la autorregulación en los docentes. Lukiianchuk et al. (2022) subrayan que estos elementos son esenciales para que los educadores analicen de manera introspectiva sus prácticas pedagógicas, identifiquen áreas de mejora y desarrollen estrategias para resolver los retos del aula. Este proceso no solo fortalece la capacidad del docente para adaptarse a las demandas educativas, sino que también fomenta un aprendizaje profundo basado en la experiencia y el autoconocimiento.

El aprendizaje colaborativo es otro componente clave del coaching educativo. Sherman y Teemant (2020) destacan que los programas de coaching efectivos fomentan la participación activa de los docentes en comunidades de aprendizaje donde pueden compartir conocimientos, discutir prácticas pedagógicas y construir soluciones conjuntas para enfrentar los desafíos educativos. Este enfoque colaborativo no solo promueve la innovación, sino que también fortalece los lazos entre los docentes, creando una cultura de apoyo mutuo y crecimiento colectivo.

La recopilación y el uso de datos son componentes fundamentales en el proceso de coaching educativo. Según Elfarargy et al. (2022), los entrenadores pedagógicos emplean datos obtenidos de evaluaciones estudiantiles, observaciones en el aula y otras fuentes para identificar áreas de mejora y diseñar estrategias pedagógicas. Este enfoque basado en evidencia garantiza que las intervenciones sean relevantes y efectivas, permitiendo a los docentes ajustar sus prácticas en función de resultados concretos y medibles.

La efectividad del coaching educativo también está relacionada con la consistencia y la duración de los programas. Kraft et al. (2018) argumentan que los programas de desarrollo profesional deben proporcionar un apoyo sostenido y estructurado a los docentes para que puedan internalizar y aplicar los aprendizajes adquiridos. Los entrenadores pedagógicos desempeñan un papel crucial en este proceso al garantizar que los objetivos del coaching se mantengan alineados y que los docentes reciban el acompañamiento necesario a lo largo del tiempo.

Un componente crítico del coaching educativo es su capacidad de adaptarse a los contextos culturales, sociales e institucionales en los que se implementa. Timperley (2007) enfatiza que los programas exitosos integran un entendimiento profundo de las particularidades del entorno educativo y ajustan sus estrategias para satisfacer las necesidades específicas de los docentes y los estudiantes. Esta adaptabilidad asegura que el coaching sea pertinente y efectivo, maximizando su impacto en el desarrollo profesional.

Por lo tanto, el coaching educativo contribuye al desarrollo de competencias emocionales y relacionales en los docentes. Guskey (2002) señala que estas habilidades son esenciales para establecer relaciones positivas en el aula y para manejar los desafíos inherentes a la profesión docente. Los programas de coaching efectivos incluyen componentes que ayudan a los docentes a gestionar el estrés, comunicarse de manera efectiva y construir un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. En conjunto, estos componentes críticos del coaching educativo trabajan de manera integrada para promover el desarrollo profesional docente, asegurando que los cambios en las prácticas pedagógicas sean sostenibles y relevantes para las demandas educativas contemporáneas.

En cuanto a la metodología de apoyo al profesorado, Carrillo et al. (2024) indican que han adoptado el enfoque de intervención del coaching educativo para fortalecer los aspectos motivadores que fomenten el crecimiento profesional. Diversos enfoques y metodologías en coaching están disponibles; cada programa de formación ofrece distintos tipos de entrenamientos, utiliza herramientas específicas y establece diferentes plazos de capacitación, aunque todos comparten la idea de que los docentes son responsables y están comprometidos con el proceso.

Por consiguiente, Álvarez (2022) destaca la importancia de examinar diversos modelos y técnicas de coaching utilizados en el ámbito educativo para obtener una visión integral. Se propone realizar un estudio que analice los efectos de combinar las técnicas clásicas del coaching con aquellas específicas del aprendizaje escolar. A través de la aplicación del "Neurocoaching", se establece una conexión entre un modelo de coaching y técnicas como la concentración, la organización eficaz del estudio, la atención, la memoria, la asociación de conceptos, el manejo del inconsciente, la autorregulación y el compromiso personal. Se describen conceptos desarrollados, como las 7 leyes del cerebro, que se fundamentan en principios científicos comprobados acerca de la actividad cerebral: la supervivencia, el placer, el pensamiento emocional, el pensamiento conceptual, los hábitos, el impulso de energía, la disponibilidad lógica y la resolución racional de problemas.

El profesorado de diferentes niveles educativos representa un claro ejemplo de desarrollo profesional, ya que muestra un profundo interés por alcanzar la maestría en su profesión (Freire et al., 2021). Uno de los métodos validados en la investigación sobre desarrollo profesional en el contexto educativo es aquel que permite al docente, ya sea en grupo o de manera individual, observar, cuestionar, compartir ideas, tomar decisiones y, sobre todo, experimentar en los contextos prácticos meso y exosistémicos del hecho educativo. Sin embargo, un aspecto del desarrollo profesional que ha recibido escasa atención son los procesos formativos psicológicos y los recursos personales que cada docente posee para enfrentar los desafíos de su labor.

En relación con el profesorado de educación secundaria, se destaca la figura del 'mentor-coach', responsable de diseñar, implementar y monitorear el proceso de acogida de nuevos profesores, así como de apoyarlos en la innovación en el aula (Santilán et al., 2024). Según algunos autores, la formación de los docentes se verá significativamente enriquecida si estos educadores, antes de interiorizar la enseñanza o recibir formación al respecto, identifican sus necesidades, establecen planes para satisfacerlas, implementan cambios, evalúan el proceso y toman decisiones. Además, el coaching educativo se considera un enfoque didáctico que se sitúa en el aula, conectando con la perspectiva de las TIC como herramientas al servicio del aprendizaje del alumnado. La oferta existente en este ámbito está en clara evolución, como se ha reflejado en la actualización de la base de datos sobre el coaching educativo, mantenida en el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías desde finales de 2013.

En la actualidad, según Freire et al. (2021), las propuestas de coaching educativo orientadas al profesorado podrían estructurarse en seis grupos principales. En primer lugar, se encuentran los programas de formación inicial desde una perspectiva de acompañamiento y desarrollo del profesorado innovador en el ámbito de las TIC, seguido por el programa de

mejora de la práctica docente a partir de la relación tutor-coach, y el programa de innovación en centros educativos. Además, se destaca el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Artística y Deportiva. Otros enfoques relevantes incluyen al profesor coach y el ciclo de conferencias-coaching.

Generalmente, como señalan Molina et al. (2020), el primer paso es identificar a los docentes que participarán en la experiencia para poder seleccionar el objetivo de formación. En algunos casos, el objetivo es el de selección, permitiendo al propio docente establecer su objetivo de cambio. Posteriormente, se realiza una valoración conjunta con el propio docente, el profesional del coaching, el director de equipo y el formador para elaborar un análisis DAFO del docente (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). Este análisis ayuda a definir de forma clara, concreta y posibles objetivos de mejora que se descompondrán en comportamientos concretos, planificando así el desarrollo de cada objetivo y cambiando comportamientos hasta convertirlos en actitudes que automatizan el cambio para no volver al estado original.

En el desarrollo profesional de los docentes, un aspecto fundamental es el feedback, como sostienen Gómez y Almagro (2020). Esta técnica ayuda a mejorar el desempeño de los docentes, generando más motivación y resolución de problemas mediante la cooperación con los compañeros y otros profesionales. Desde la perspectiva del coaching, se considera que "dar o proporcionar feedback genuino es útil en tanto en cuanto permite a la persona tomar conciencia de aquellos aspectos que necesita mejorar y establecer procesos y acciones concretas de mejora y cambio". Además, este proceso servirá para incrementar la confianza en cuanto al crecimiento y desarrollo, permitiendo establecer las acciones necesarias para crecer en la dirección deseada. El desarrollo de habilidades docentes a través de programas de coaching educativo repercute en la adopción de enfoques educativos más innovadores orientados a la evaluación y al aprendizaje, así como en el desarrollo de la innovación en el uso de metodologías didácticas y en el establecimiento de planes para poner en práctica lo aprendido.

DISCUSIÓN

El coaching educativo ha surgido como una herramienta clave en el desarrollo profesional del profesorado, ofreciendo un enfoque personalizado y motivador para mejorar sus prácticas pedagógicas. Aunque las investigaciones específicas en el ámbito educativo son limitadas, el potencial motivador del coaching en los docentes es un tema de interés creciente.

Según Gómez y Almagro (2020) y Molina-Molina et al. (2022), al revisar trabajos relacionados que emplean el coaching en el ámbito educativo, a través de la metodología del cuestionario, se evidencia la percepción de los docentes sobre este proceso. Se involucra tanto a los participantes seguidos por coaches como a aquellos que han participado en otras acciones formativas sin este acompañamiento. Los resultados destacan que los docentes valoran principalmente el efecto motivacional y la actitud ejemplar de sus acompañantes durante el proceso de coaching.

Sin embargo, desde una perspectiva formativa, los docentes no parecen extraer beneficios significativos tras el acompañamiento del coach, y esta metodología parece influir en el cambio de las competencias del docente. Aunque la opción de coaching seguido de estudios de casos, fomentando la reflexión y el intercambio de prácticas entre los docentes participantes, es considerada por este colectivo como la asignatura pendiente: el trabajo cooperativo y colaborativo.

En línea con esto, se destaca la apuesta por el coaching como una vía más de empoderamiento en el ámbito educativo. Los hallazgos del estudio confirman que los docentes experimentan satisfacción al ser reconocidos y valorados por sus directivos, lo que les permite aprovechar al máximo su potencial para influir positivamente en las situaciones educativas que impactan directamente en la mejora del aprendizaje de sus alumnos.

Además, como respuesta a un cambio evolutivo, los docentes que han optado por participar en modalidades de coaching suelen experimentar una mayor motivación para aprender y una mayor confianza en sí mismos para aplicar las competencias docentes adquiridas, según lo evidenciado en la investigación.

CONCLUSIONES

El coaching educativo ha demostrado ser una herramienta poderosa y versátil para impulsar el desarrollo profesional docente, mejorar la calidad de la enseñanza y responder a las complejidades de los contextos educativos contemporáneos. Este artículo ha analizado sus modelos, componentes, impactos y desafíos, proporcionando una visión integral de cómo esta metodología puede transformar las prácticas educativas.

En primer lugar, los modelos de coaching implementados en diferentes regiones del mundo, como las Escuelas de Coaching Pedagógico en Ucrania y las Comunidades de Aprendizaje Profesional en Estados Unidos, destacan la adaptabilidad del coaching educativo a diversas realidades culturales y pedagógicas. Estos enfoques subrayan la importancia de contextualizar las estrategias para maximizar su efectividad, respondiendo a las necesidades específicas de los docentes y las instituciones educativas.

Además, los componentes críticos del coaching educativo, como la reflexión crítica, el aprendizaje colaborativo, la integración de tecnologías y el uso de datos para la mejora continua, son esenciales para garantizar que los programas tengan un impacto duradero y sostenible. Estas características no solo mejoran las competencias pedagógicas, emocionales y tecnológicas de los docentes, sino que también fortalecen su autoeficacia y compromiso con el aprendizaje continuo. Sin embargo, la implementación del coaching educativo no está exenta de desafíos. Factores como la resistencia al cambio, la falta de financiamiento, la necesidad de formación especializada para los coaches y las dificultades para evaluar su impacto representan barreras significativas que deben ser superadas. Este análisis resalta la importancia de diseñar programas de coaching que sean flexibles, sostenibles y culturalmente pertinentes, garantizando su efectividad a largo plazo.

El análisis contextual del programa de Escuelas de Coaching Pedagógico en Ucrania demuestra cómo el coaching puede ser utilizado como una herramienta estratégica para abordar desafíos específicos en un sistema educativo. Este caso ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la contextualización, la capacitación de coaches y la integración de tecnologías como factores clave para el éxito de los programas de coaching educativo.

Finalmente, la proyección del coaching educativo en América Latina plantea oportunidades significativas para fortalecer los sistemas educativos de la región. La adaptación de los modelos existentes, la integración de tecnologías digitales y el desarrollo de políticas sostenibles son estrategias fundamentales para ampliar el alcance y el impacto del coaching en esta región. Aunque existen barreras que enfrentar, las experiencias piloto y la creciente evidencia de su efectividad indican que el coaching educativo puede desempeñar un papel transformador en la mejora de la educación en América Latina.

Por lo tanto, el coaching educativo representa una metodología esencial para enfrentar los retos del sistema educativo contemporáneo. Su capacidad para adaptarse a diversos contextos, promover el aprendizaje continuo y transformar las prácticas pedagógicas lo posiciona como una herramienta indispensable en el desarrollo profesional docente y la mejora de la calidad educativa en todo el mundo.

REFERENCIAS

- Álvarez, M. G. D. R. I. (2022). Coaching académico para el fortalecimiento de las habilidades directivas en instituciones del Distrito 09D02 Guayaquil-Ecuador, 2021. *Revista Eduweb*, 16(1), 42-53. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.01.4>
- Carrillo, M. D. J. G., Párraga, A. P. B., Gaibor, W. A. C., Roca, A. B. C., Vasco, D. E. R., Ordóñez, J. A. M., y Zaruma, M. S. I. (2024). Desempeño Docente y la Gamificación en Matemática en Estudiantes con Bajo Rendimiento en la Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4), 7509-7531. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12919
- Deiorio, N., y Miller Juve, A. (2016). Developing an academic coaching program. *MedEdPublish*, 5, 143. <https://doi.org/10.15694/mep.2016.000143>
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- Elfarargy, H., Irby, B. J., Singer, E. A., Lara-Alecio, R., Tong, F., y Pugliese, E. (2022). Teachers' Perceptions of Instructional Coaches' Practices in Professional Learning Communities. *SAGE Open*, 12(3), 1-12. <https://doi.org/10.1177/21582440221116103>
- Freire, E. E. E., Vargas, M. E. M., Camacho, C. G. A., y Vélez, K. J. G. (2021). La formación de profesionales de la educación. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 4(3), 196-204. <https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778110023.pdf>
- Gómez, A. B., y Almagro, M. L. B. (2020). Coaching educativo, una aproximación a sus ejes conceptuales. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (73), 3. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7745714>
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and teaching*, 8(3), 381-391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
- King, S. M., Anas, S., Carnicer Hijazo, R., Jordaán, J., Potter, J. D. F., y Low-Ber, N. (2024). Twelve tips for designing and implementing an academic coaching program. *Medical Teacher*, 46(9), 1140-1146. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2024.2308058>
- Kraft, M. A., Blazar, D., y Hogan, D. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: A meta-analysis of the causal evidence. *Review of educational research*, 88(4), 547-588. <https://doi.org/10.3102/0034654318759268>
- Lukiianchuk, A., Kharahirlo, V., Sakhno, O., Tataurova-Osyka, G., y Stadnik, N. (2022). Conditions for the Development of Psychological and Pedagogical Competence of Teachers of Vocational (Professional and Technical) Education. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(5). <https://articlearchives.co/index.php/JHETP/article/view/3400>

- Molina, M. L. M., Lema-Cerda, L., y Atiaga, F. M. C. (2020). Coaching empresarial una forma de enfrentar los negocios en pospandemia. *Revista Memorialia*, (20). https://www.researchgate.net/profile/Luis-Lema-Cerda/publication/348213679_COACHING_EMPRESARIAL_UNA_FORMA_DE_ENFRENTAR_LOS_NEGOCIOS_EN_POSPANDEMIA_BUSINESS_COACHING_A_WAY_TO_FACE_POST-PANDEMIC_BUSINESS/links/5ff3e28345851553a01dcf2d/COACHING-EMPRESARIAL-UNA-FORMA-DE-ENFRENTAR-LOS-NEGOCIOS-EN-POSPANDEMIA-BUSINESS-COACHING-A-WAY-TO-FACE-POST-PANDEMIC-BUSINESS.pdf
- Molina-Molina, M. L., Romero-Fernández, A. J., y Carrera-Narváez, P. (2022). Modelo de coaching para el desarrollo empresarial. *CIENCIAMATRIA*, 8(15), 128-144. <https://doi.org/10.35381/cm.v8i15.827>
- Santillán, B. N. T., Plaza, M. C. A., Plaza, D. M. A., Santillán, C. M. T., Oviedo, M. Y. M., Valverde, Y. F. Z., y Parraga, A. P. B. (2024). Liderazgo Educativo Transformacional: Estrategias para Inspirar y Motivar a los Docentes en el Contexto Escolar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 2230-2246. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13687
- Sherman, B., y Teemant, A. (2020). Unravelling effective professional development: A rhizomatic inquiry into coaching and the active ingredients of teacher learning. *Professional Development in Education*, 47(2), 363-376. <https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1825511>
- Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., y Fung, I. (2007). *Teacher Professional Learning and Development. Best Evidence Synthesis iteration (BES)*. Ministry of Education. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/17384>